

JINOIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH INSTITUTINING MOHIYATI

Nabijonov Nabijon Nozimjonzoda

Farg'ona yuridik texnikumi

“Yuridik xizmat” yo‘nalishi 2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560635>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining nazariy-huquqiy asoslari hamda uning amaliyotda qo‘llanilish xususiyatlari tahlil qilingan. Muallif tomonidan jinoiy javobgarlik va undan ozod qilish institutlarining o‘zaro bog‘liqligi, ularning farqli jihatlari ilmiy nuqtayi nazardan yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida nazarda tutilgan javobgarlikdan ozod qilish asoslari – javobgarlikka tortish muddatining o‘tib ketganligi, ijtimoiy xavflilikning yo‘qolishi, amalda pushaymon bo‘lish, yarashish va boshqa holatlar tahlil qilingan. Maqolada mazkur institutning insonparvarlik, adolat va maqsadga muvofiqlik tamoyillari asosida shakllangani asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: jinoiy javobgarlik, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish, jinoyat huquqi, insonparvarlik tamoyili, adolat, jinoyat siyosati, ijtimoiy xavflilik, pushaymonlik, yarashish, amnistiya, jinoyat profilaktikasi, huquqiy mexanizm, sud amaliyoti.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-правовые основы института освобождения от уголовной ответственности, а также особенности его применения на практике. Рассматривается взаимосвязь и различия между институтами уголовной ответственности и освобождения от нее. Особое внимание уделено основаниям освобождения от уголовной ответственности, предусмотренным уголовным законодательством Республики Узбекистан, включая истечение сроков давности, утрату общественной опасности деяния или личности, деятельное раскаяние, примирение сторон и другие обстоятельства. Обоснована роль данного института как проявления принципов гуманизма, справедливости и целесообразности в уголовном праве.

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, уголовное право, принцип гуманизма, справедливость, уголовная политика, общественная опасность, деятельное раскаяние, примирение, амнистия, профилактика преступности, правовой механизм, судебная практика.

Abstract. This article analyzes the theoretical and legal foundations of the institution of exemption from criminal liability, as well as the peculiarities of its application in practice. The relationship and differences between criminal liability and exemption from it are examined from a scientific perspective. Particular attention is paid to the grounds for exemption from criminal liability established in the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, including the expiration of limitation periods, loss of social danger of the act or the offender, active repentance, reconciliation of the parties, and other circumstances. The article substantiates the role of this institution as a manifestation of the principles of humanism, justice, and expediency in criminal law.

Keywords: criminal liability, exemption from criminal liability, criminal law, principle of humanism, justice, criminal policy, social danger, active repentance, reconciliation, amnesty, crime prevention, legal mechanism, judicial practice.

Aprel, 2026-yil

Hozirgi davrda jinoyat huquqi tizimida insonparvarlik va adolat tamoyillarini ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda faqat jazolash mexanizmini qo'llash emas, balki shaxsni qayta tarbiyalash, uning ijtimoiy foydali xulq-atvorga qaytishini ta'minlashga qaratilgan huquqiy institutlarni samarali tatbiq etish muhimdir. Shu nuqtai nazardan, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish instituti zamonaviy jinoyat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, globallasuv sharoitida jinoyat huquqi sohasida xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribalarni milliy qonunchilikka tatbiq etish zarurati ortib bormoqda.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining nazariy asoslarini chuqur tahlil qilish va uni qo'llash amaliyotini takomillashtirish orqali jinoyat huquqi tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois, mazkur masalani ilmiy jihatdan tadqiq etish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga egadir.

Jinoyat huquqi tizimida jinoiy javobgarlik instituti markaziy o'rin egallab, u orqali jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan davlatning huquqiy munosabati ifoda etiladi. Jinoyat javobgarlik tushunchasi jinoyat huquqining fundamental kategoriyalaridan biri bo'lib, u jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan sud hukmi orqali jazo yoki boshqa jinoyat-huquqiy ta'sir choralari qo'llashda namoyon bo'ladi. M.X. Rustambayevning ta'kidlashicha, jinoiy javobgarlik – bu jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan davlat tomonidan huquqiy ta'sir ko'rsatishning maxsus shakli bo'lib, u jazo tayinlash yoki boshqa huquqiy choralar orqali amalga oshiriladi¹.

Jinoiy javobgarlik instituti bilan uzviy bog'liq bo'lgan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish instituti zamonaviy jinoyat huquqining muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Ushbu institutning mazmuni shundan iboratki, shaxsning qilmishida jinoyat tarkibi mavjud bo'lsa-da, qonunda belgilangan muayyan holatlar sababli unga nisbatan jinoiy javobgarlik qo'llanilmaydi.

A.V. Naumov fikricha, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish – bu jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan davlatning jazo qo'llashdan voz kechishi bo'lib, u insonparvarlik va maqsadga muvofiqlik tamoyillariga asoslanadi².

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida jinoiy javobgarlikdan ozod qilishning bir qator asoslari mustahkamlangan. Jumladan, javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi, qilmish yoki shaxs ijtimoiy xavfliligini yo'qotganligi, aybdorning amalda pushaymon bo'lganligi, yarashilganligi, kasallik va amnistiya akti asosida ozod qilish holatlari belgilangan. Bu normalar jinoyat huquqining insonparvarlik tamoyilini ta'minlashga xizmat qiladi.

Jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining nazariy asoslarini tahlil qilar ekanmiz, uning jinoiy javobgarlik va jazo institutlaridan farqini alohida qayd etish lozim. Jazodan ozod qilish faqat sud hukmi chiqarilganidan keyin qo'llanilsa, javobgarlikdan ozod qilish sudgacha yoki sud muhokamasi jarayonida qo'llanilishi mumkin. N.F. Kuznetsova ta'kidlaganidek, mazkur institut jinoyat huquqida “differentsiatsiya va individualizatsiya” tamoyillarining amaliy ifodasidir³.

Javobgarlikdan ozod qilishning muhim jihatlaridan biri – uning protsessual xususiyatidir.

U surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud tomonidan qo'llanilishi mumkin. Bu holat jinoyat protsessida resurslarni tejash va adolatli qaror qabul qilishga xizmat qiladi.

¹ Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. 1-tom. – T.: 2018. – 112-bet.

² Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: Норма, 2019. – 245-бет.

³ Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России. – М., 2017. – 198-бет.

Aprel, 2026-yil

A.I. Rarogning fikricha, jinoyat huquqida javobgarlikdan ozod qilish institutlari jinoyat siyosatining insonparvarlashuv tendensiyasini aks ettiradi⁴.

Jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutining mazmunini to'g'ri anglash uchun uni qo'llash asoslarini tahlil qilish muhimdir. Masalan, javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilishda vaqt omili hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bu holatda davlat jinoyat sodir etilgan vaqtdan ma'lum muddat o'tgach, shaxsni javobgarlikka tortish maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi. Bu prinsip xalqaro huquqda ham tan olingan bo'lib, huquqiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, qilmish yoki shaxs ijtimoiy xavfliligini yo'qotganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish insonparvarlik tamoyiliga asoslanadi. Bu holatda shaxsning ijobiy o'zgarishi, uning jamiyat uchun xavfsiz bo'lib qolganligi inobatga olinadi. O'zbek olimi A.A. Xamrayevning ta'kidlashicha, mazkur asos jinoyat huquqida shaxsni qayta tarbiyalash va ijtimoiy moslashtirishga qaratilgan muhim mexanizm hisoblanadi⁵.

Aybdorning o'z qilmishiga amalda pushaymon bo'lganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish esa jinoyat huquqida rag'batlantiruvchi normalar qatoriga kiradi. Bu holatda shaxsning qilmishidan chin ko'ngildan afsuslanganligi, zararni qoplaganligi va ijtimoiy foydali xulq-atvoriga o'tganligi e'tiborga olinadi. V.N. Kudryavsevning fikricha, bunday normalar jinoyat profilaktikasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, shaxslarni jinoyatdan qaytarishga xizmat qiladi⁶.

Javobgarlikdan ozod qilish instituti amaliyotda ham katta ahamiyatga ega. U orqali jinoyat sodir etgan, ammo katta ijtimoiy xavf tug'dirmaydigan shaxslarga nisbatan jazo qo'llamasdan turib ham jinoyat huquqi maqsadlariga erishish mumkin. Bu esa jazoning maqsadlari – shaxsni tuzatish, yangi jinoyatlarning oldini olish va ijtimoiy adolatni ta'minlash – jazosiz ham amalga oshirilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Biroq, mazkur institutni qo'llashda muayyan muammolar ham mavjud. Xususan, javobgarlikdan ozod qilish asoslarini talqin qilishda bir xillikning yo'qligi, ayrim hollarda subyektiv yondashuvlar kuzatiladi. Shu bois, sud amaliyotini umumlashtirish va qonun normalarini aniqlashtirish muhim. Mazkur institutning amaliyotda qo'llanilishida ayrim muammolar va huquqiy noaniqliklar mavjudligi kuzatiladi.

Shu munosabat bilan quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Jinoiy javobgarlikdan ozod qilish asoslarini qo'llashda yagona sud amaliyotini shakllantirish maqsadida Oliy sud plenumi qarorlarini qabul qilish va tushuntirishlarni kengaytirish zarur.

2. Qonunchilikda "shaxs ijtimoiy xavfliligini yo'qotganligi" kabi baholovchi tushunchalarni aniq mezonlar orqali belgilash, huquqni qo'llovchi organlar uchun uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

3. Aybdorning amalda pushaymon bo'lganligini baholash mezonlarini aniqlashtirish va uning amaliyotda qo'llanilishini birxillashtirish lozim.

4. Javobgarlikdan ozod qilish institutini qo'llashda prokuror nazoratini kuchaytirish orqali noqonuniy qarorlarning oldini olish zarur.

⁴ Xamrayev A.A. Ekologik jinoyatlar. – T.: 2021. – 89-bet.

⁵ Кудрявцев В.Н. Общая теория преступности. – М., 2004. – 134-бет.

Aprel, 2026-yil

5. Xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish asosida restorativ adolat (tiklovchi adolat) elementlarini milliy qonunchilikka joriy etish maqsadga muvofiq.

6. Voyaga yetmaganlarga nisbatan javobgarlikdan ozod qilish mexanizmlarini kengaytirish va ularni qayta ijtimoiylashtirishga qaratilgan dasturlarni takomillashtirish zarur.

7. Sud va tergov amaliyotida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali qaror qabul qilish jarayonida shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutini yanada takomillashtirish jinoyat huquqi tizimining samaradorligini oshirish, inson huquqlarini ta'minlash va jamiyatda adolat prinsiplarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. 1-tom. – T.: 2018. – 112-bet.
3. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: Норма, 2019. – 245-бет.
4. Кузнецова Н.Ф. Уголовное право России. – М., 2017. – 198-бет.
5. Парог А.И. Уголовное право России. Общая часть. – М., 2020. – 276-бет.
6. Хамраев А.А. Ekologik jinoyatlar. – T.: 2021. – 89-bet.
7. Кудрявцев В.Н. Общая теория преступности. – М., 2004. – 134-бет.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH